

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 64–67

POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE V KLINICKEJ BIOCHÉMII NA SLOVENSKU POSTGRADUATE EDUCATION IN CLINICAL BIOCHEMISTRY IN SLOVAKIA

Dobrota Dušan, Cibulka Michal, Čierny Daniel

Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin

dusan.dobrota@uniba.sk

SÚHRN

Práca podáva komplexný prehľad o možnostiach postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v klinickej biochémii od histórie až po súčasnosť. Zdravotnícke povolania, odborné spôsobilosti, spôsoby vzdelávania a ďalšie náležitosti presne definuje Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. a Nariadenie Vlády SR č. 296/2010. Špecializačné štúdium pre lekára v odbore *klinická biochémia* je dostupné na dvoch zo štyroch lekárskech fakúlt na Slovensku, a to na SZU v Bratislave a JLF UK v Martine. SZU má akreditované aj špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik (odbor *laboratórna diagnostika v klinickej biochémii*), a pre povolanie zdravotnícky laborant (odbor *laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii*). Doktorandské štúdium je dostupné na UPJŠ v Košiciach (program *klinická biochémia*), a na JLF UK (program *lekárska, klinická a farmaceutická biochémia*).

Kľúčové slová: postgraduálne vzdelávanie; klinická biochémia; vzdelávacie inštitúcie

ABSTRACT

This article provides a comprehensive overview of postgraduate training programmes for health professionals in clinical biochemistry from history to present.

Healthcare occupations, professional qualifications, methods of education and other requirements are precisely defined in the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 578/2004 and Government Regulation No. 296/2010. Specialisation studies for Doctors of Medicine in *clinical biochemistry* are available at two of the four medical faculties in Slovakia, namely SMU in Bratislava and JFMED CU in Martin. SMU offers accredited specialisation studies for the laboratory diagnostician (*laboratory diagnostics in clinical biochemistry*) and for the medical laboratory technician (*laboratory investigation methods in clinical biochemistry*). Doctoral studies are available at UPJŠ in Košice (*clinical biochemistry*), and at JFMED CU (*medical, clinical and pharmaceutical biochemistry*).

Keywords: postgraduate education; clinical biochemistry; educational institutions

ÚVOD

Výchova a vzdelávanie mladej generácie je základným predpokladom udržania a rozvíjania každého odboru vrátane klinickej biochémie. Po roku 1989 došlo postupne k výrazným zmenám v pregraduálnej, ako aj postgraduálnej výchove novej generácie v rôznych odboroch klinickej a laboratórnej medicíny. Tieto zmeny sa týkali nielen

formálnej stránky, ale aj obsahovej náplne výchovného procesu. Boli svedkami vzniku nových univerzít a fakúlt, na ktorých sa začala vyučovať medicína, stomatológia a nelekárske študijné odbory. Na základe postupného približovania sa k Európskej únii v oblasti výchovy a vzdelávania dostali univerzity a vysoké školy, ktoré mali medicínsky zamerané fakulty možnosť po príslušnej akreditácii zabezpečovať nielen pregraduálnu výučbu, ale aj špecializačné štúdium lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

Vývoj špecializačného štúdia na Slovensku

Z historického pohľadu sa začiatok špecializačného štúdia na Slovensku datuje od 1. mája 1953, kedy bolo zriadené Školské stredisko Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Bola to prvá inštitúcia na Slovensku i v Československu, ktorá sa venovala postgraduálnej výchove lekárov, neskôr farmaceutov i iných zdravotníckych pracovníkov. Dňa 30. novembra 1956 bol zriadený Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne a 1. januára 1957 Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov v Bratislave s riaditeľstvom v Trenčíne. V roku 1966 Zákon 20/1966 uzákonil špecializačnú prípravu a ďalšie vzdelávanie v zdravotníctve, ktorá viedla i k zmene názvu na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (IĎVLF), neskôr ILF so sídlom v Bratislave. Toto bola jediná inštitúcia, ktorá sa zo zákona zaoberala postgraduálnou výchovou zdravotníckych pracovníkov a farmaceutov. V roku 1991 došlo k zlúčeniu ILF a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov a zmene názvu na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve – IVZ. V októbri 1998 Minister zdravotníctva upravil názov inštitúcie na Slovenskú postgraduálnu akadémiu medicíny (SPAM). V roku 2002 bolo potrebné prispôsobiť ďalšie vzdelávanie pre podmienky EÚ, preto bola na základe zákona NR SR č. 401/2002 Z.z. z 25. júla 2002 vytvorená 1. septembra 2002 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU), ktorá sa tak stala štátnou vysokou školou univerzitného typu s pôsobnosťou v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR. SZU mala tri fakulty a jednou z nich bola Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií (FZŠŠ) – v súčasnosti Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU). Takto vznikla štvrtá a najmladšia lekárska fakulta na Slovensku (web SZU). V ďalšom vývoji aj ostatné tri lekárske fakulty postupne akreditovali špecializačné štúdiá pre jednotlivé lekárske a nelekárske odbory.

Odborná spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov v laboratóriu

Právny rámec pre špecializačné štúdium zdravotníckych a iných zdravotníckych pracovníkov dáva Zákon NR SR č. 578/2004, Z.z., Nariadenie Vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. Z tohto zákona a vyhlášky vyplýva, že zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka a ďalších sedemnášť presne špecifikovaných zdravotníckych povolanií. Ďalej sa tu uvádza, že zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, pracovník na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva a je kategorizovaný ako iný zdravotnícky pracovník.

V prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v časti a) je uvedená sústava špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností pre lekárov (A01 – kód zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný program) s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov. Celkove je tam uvedených 19 odborov. V časti b) sú uvedené špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky, medzi ktorými je aj *klinická biochémia* pre zdravotnícke povolanie lekár.

V paragrafe 4, Nariadenie vlády SR 296/2010 sa tiež uvádza, že riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal buď po: a) odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1, b) odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore: *klinická biochémia, klinická mikrobiológia, laboratórna medicína alebo lekárska genetika* a po c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.

Veľmi dôležitou pracovnou pozíciou v laboratóriu je laboratórny diagnostik (I03 – kód zdravotníckeho povolania, pre ktoré je určený akreditovaný program). Toto zdravotnícke povolanie môže vykonávať absolvent špecializačného odboru *laboratórna diagnostika v klinickej biochémii*,

na ktoré sa môže prihlásiť ten, kto získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore *biológia*, v študijnom odbore *biotechnológia*, v študijnom odbore *chemické inžinierstvo a technológia*, v študijnom odbore *chémia*, v študijnom odbore *potravinárstvo* alebo v kombinácii dvoch z týchto študijných odborov, alebo v študijnom odbore *veterinárske lekárstvo* (Príloha č. 1. k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z.).

Ďalším veľmi dôležitým pracovným miestom v klinicko-biochemickom laboratóriu je zdravotnícky laborant. Minimálna dĺžka trvania špecializačného štúdia je tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe *laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve* v študijnom odbore *zdravotníckej vedy* (Príloha č. 1. k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z.z.).

Vzdelávacie inštitúcie a postgraduálne štúdium v súčasnosti:

V Slovenskej republike v súčasnosti sú 4 lekárske fakulty, z toho tri verejné vysoké školy a to: Lekárska fakulta UK v Bratislave, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine a štátna vysoká škola univerzitného typu s pôsobnosťou v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR Slovenská zdravotnícka univerzita poskytujúce spojené štúdium 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore *všeobecné lekárstvo*. Z týchto fakúlt len Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine a Slovenská zdravotnícka univerzita poskytujú možnosť postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore *klinická biochémia* pre zdravotnícke povolanie lekár. Slovenská zdravotnícka univerzita okrem toho má akreditované aj špecializačné štúdium v špecializačnom odbore *laboratórna diagnostika v klinickej biochémii* pre zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik a tiež špecializačné štúdium v špecializačnom odbore *laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii* pre zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant (web JLF UK, web SZU).

Nelekársky študijný odbor *Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve* pre pregraduálnu výchovu zdravotníckych laborantov v rámci Slovenskej republiky poskytujú: a) Katolícka univerzita v Ružomberku, b) Prešovská Univerzita v Prešove, c) Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, d) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Fakulta zdravotníctva), Trnavská univerzita v Trnave (Fakulta

zdravotníctva a sociálnej práce) a e) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Vyššie uvedené vysoké školy však nemajú akreditované špecializačné štúdium pre klinicko-biochemické pracoviská.

Ďalšou možnosťou postgraduálneho vzdelávania je doktorandské štúdium v dennej a externej forme. Na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach je akreditovaný v študijnom odbore všeobecné lekárstvo študijný program *klinická biochémia*. Miestom realizácie tohto štúdia je Ústav lekárskej biochémie. Denná forma štúdia trvá 4 roky a externá 5 rokov. Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo je akreditovaný študijný program *lekárska, klinická a farmaceutická biochémia*, ktorý je realizovaný na Ústave lekárskej biochémie. Denná forma štúdia trvá 4 roky a externá 5 rokov.

ZÁVER

Naším cieľom by malo byť hľadanie vhodných spôsobov na motiváciu mladých ľudí pre prácu v tak zaujímavom a pre klinickú prax mimoriadne potrebnom odbore akým je klinická biochémia. S touto prácou je potrebné začať už počas štúdia na vysokej škole, a to predovšetkým zapájaním do študentskej vedeckej odbornej činnosti. Ďalšou možnosťou je najmä na lekárske fakultách organizovanie atraktívnej a prakticky orientovanej výučby predmetu *klinická biochémia* vo vyšších ročníkoch štúdia. To je asi jediná cesta ako sa bude odbor klinická biochémia dynamicky rozvíjať aj v budúcnosti.

LITERATÚRA

1. **Klinická biochémia (no date)**. Available at: <https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-lekar/specializacne-studijne-programy/klinicka-biochemia/> (Accessed: 18 September 2023).
2. **O univerzite (no date)**. Available at: <http://eng.szu.sk/index.php?id=70> (Accessed: 18 September 2023).
3. **Štúdium - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (no date)**. Available at: <https://eszu.sk/studium/#1625038662852-8cd11153-eb8e> (Accessed: 18 September 2023).
4. **Rektorát, História Slovenskej zdravotníckej univerzity (no date)**. Available at: <http://eng.szu.sk/index.php?&menu=94&oid=#menutop> (Accessed: 18 September 2023).

5. **578/2004 Z. z.** *Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov* / *Aktuálne znenie* (no date). Available at: <https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-578> (Accessed: 18 September 2023).
6. **296/2010 Z. z.** *Nariadenie Vlády Slovenskej Republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností* / *Aktuálne znenie* (no date). Available at: <https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-296> (Accessed: 18 September 2023).